

MAKTAB TA'LIMIDA TASVIRIY SAN'AT ORQALI MUSTAQIL FIKR VA TASAVVURNI RIVOJLANTIRISH

Maxmudov Mirshodjon Nusratovic, Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda maktab ta'limida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va tasavvur doirasini kengaytirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, tasviriy san'at darslari o'quvchilarning estetik didini shakllantirish bilan birga, ularning erkin fikrlashi, kuzatuvchanligi hamda ijodiy tafakkurini rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Tasviriy faoliyat jarayonida o'quvchilar ranglar, shakllar va kompozitsiyalar orqali o'z his-tuyg'ulari hamda ichki dunyosini ifoda etishga o'rganadilar. Shu bois, maktab ta'limida tasviriy san'at fanidan samarali foydalanish o'quvchilarda mustaqil fikr va boy tasavvurni shakllantirishning muhim omili sifatida namoyon bo'ladi.

MAQSAD: maktab ta'limida tasviriy san'at fanining o'quvchilar mustaqil fikrlashi va ijodiy tasavvurini rivojlantirishdagi o'rni hamda ahamiyatini yoritish, tasviriy faoliyat orqali o'quvchilarning estetik dunyoqarashi, ijodkorlik qobiliyati va erkin tafakkurini shakllantirishning samarali usullarini tahlil qilishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: mazkur maqolani tayyorlash jarayonida pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlar tahlil qilinib, maktab ta'limida tasviriy san'at fanini o'qitishga oid ilmiy manbalardan foydalanildi. Tadqiqot davomida kuzatish, tahlil, taqqoslash hamda umumlashtirish metodlari qo'llanildi. Shuningdek, tasviriy san'at darslarida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va tasavvurini rivojlantirishga xizmat qiluvchi interfaol metodlar, ijodiy topshiriqlar, rasm chizish mashqlari hamda amaliy faoliyat jarayonlari o'rganildi. Olingan ma'lumotlar asosida tasviriy san'atning o'quvchilarning ijodiy tafakkurini shakllantirishdagi pedagogik imkoniyatlari yoritib berildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tasviriy san'at darslarida ijodiy va interfaol metodlardan samarali foydalanish o'quvchilarning mustaqil fikrlashi hamda tasavvur doirasining kengayishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, erkin rasm ishlash, kompozitsiya yaratish, ranglar bilan mustaqil ishlash va mavzuli ijodiy topshiriqlar o'quvchilarning tasavvurini boyitib, ularda yangicha fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Muhokamalar davomida tasviriy san'at mashg'ulotlari o'quvchilarning estetik didi, ijodkorligi va o'z fikrini erkin ifodalash qobiliyatini rivojlantirishda muhim pedagogik vosita ekanligi aniqlandi. Shu bilan birga, dars jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qilishi asoslab berildi.

XULOSA: maktab ta'limida tasviriy san'at fanidan samarali foydalanish o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy tafakkuri va tasavvurini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Tasviriy faoliyat jarayonida o'quvchilar o'z fikrini erkin ifodalashga, estetik dunyoqarashini kengaytirishga hamda ijodiy yondashuv asosida muammolarni hal etishga o'rganadilar. Shuningdek, interfaol metodlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan tasviriy san'at darslari ta'lim samaradorligini oshirib, o'quvchilarning ijodkorlik salohiyatini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tasviriy san'at, maktab ta'limi, mustaqil fikrlash, ijodiy tafakkur, tasavvur, estetik tarbiya, interfaol metodlar, ijodkorlik, pedagogik texnologiyalar, o'quvchi faoliyati, badiiy ta'lim, kreativ yondashuv.

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ И ВООБРАЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Махмудов Миршоджон Нусратович, Бухарский государственный педагогический институт, Бухара

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современной школьной системе образования развитие у учащихся самостоятельного мышления, творческого подхода и расширение воображения является одной из важнейших педагогических задач. Особенно уроки изобразительного искусства играют значительную роль не только в формировании эстетического вкуса школьников, но и в развитии их свободного мышления, наблюдательности и творческого восприятия. В процессе изобразительной деятельности учащиеся учатся выражать свои чувства и внутренний мир через цвета, формы и композиции. Поэтому эффективное использование предмета изобразительного искусства в школьном обучении является важным фактором формирования самостоятельного мышления и богатого воображения у учащихся.

ЦЕЛЬ: заключается в освещении роли и значения предмета изобразительного искусства в школьном образовании в развитии самостоятельного мышления и творческого воображения учащихся, а также в анализе эффективных методов формирования эстетического мировоззрения, креативных способностей и свободного мышления школьников через изобразительную деятельность.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе подготовки данной статьи были проанализированы педагогическая, психологическая и методическая литература, а также научные источники, посвящённые преподаванию изобразительного искусства в школе. В ходе исследования использовались методы наблюдения, анализа, сравнения и обобщения. Кроме того, были изучены интерактивные методы, творческие задания, упражнения по рисованию и практические виды деятельности, направленные на развитие самостоятельного мышления и воображения учащихся на уроках изобразительного искусства. На основе полученных данных были раскрыты педагогические возможности изобразительного искусства в формировании творческого мышления школьников.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: эффективное использование творческих и интерактивных методов на уроках изобразительного искусства оказывает положительное влияние на развитие самостоятельного мышления и расширение воображения учащихся. В частности, свободное рисование, создание композиций, самостоятельная работа с цветами и выполнение тематических творческих заданий способствуют развитию воображения и формированию новых способов мышления. В ходе обсуждения установлено, что занятия изобразительным

искусством являются важным педагогическим средством развития эстетического вкуса, творческих способностей и умения свободно выражать свои мысли. Также было обосновано, что применение современных педагогических технологий в учебном процессе повышает эффективность обучения.

Вывод: эффективное использование предмета изобразительного искусства в школьном образовании имеет важное значение в развитии самостоятельного мышления, творческого мышления и воображения учащихся. В процессе изобразительной деятельности школьники учатся свободно выражать свои мысли, расширять эстетическое мировоззрение и решать проблемы на основе творческого подхода. Кроме того, уроки изобразительного искусства, организованные на основе интерактивных методов и современных педагогических технологий, повышают эффективность обучения и способствуют дальнейшему развитию творческого потенциала учащихся.

Ключевые слова: изобразительное искусство, школьное образование, самостоятельное мышление, творческое мышление, воображение, эстетическое воспитание, интерактивные методы, креативность, педагогические технологии, учебная деятельность учащихся, художественное образование, креативный подход.

DEVELOPMENT OF INDEPENDENT THINKING AND IMAGINATION THROUGH FINE ARTS IN SCHOOL EDUCATION

Makhmudov Mirshodjon Nusratovich, Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara

Abstract

INTRODUCTION: in the modern school education system, the development of students' independent thinking, creative approach, and expansion of imagination is one of the most important pedagogical tasks. In particular, fine arts lessons play a significant role not only in forming students' aesthetic taste but also in developing their free thinking, observation skills, and creative perception. Through visual artistic activity, students learn to express their feelings and inner world using colors, shapes, and compositions. Therefore, the effective use of the subject of fine arts in school education is an important factor in shaping students' independent thinking and rich imagination.

AIM: the aim is to highlight the role and significance of fine arts in school education in developing students' independent thinking and creative imagination, as well as to analyze effective methods for forming aesthetic worldview, creative abilities, and free thinking through visual artistic activities.

MATERIALS AND METHODS: in the process of preparing this article, pedagogical, psychological, and methodological literature, as well as scientific sources devoted to the teaching of fine arts in school, were analyzed. During the study, methods of observation, analysis, comparison, and generalization were used. In addition, interactive methods, creative tasks, drawing exercises, and practical activities aimed at developing students' independent thinking and imagination in fine arts lessons were

examined. Based on the obtained data, the pedagogical potential of fine arts in the formation of students' creative thinking was revealed.

DISCUSSION AND RESULTS: the effective use of creative and interactive methods in fine arts lessons has a positive impact on the development of students' independent thinking and the expansion of their imagination. In particular, free drawing, composition creation, independent work with colors, and thematic creative assignments contribute to the development of imagination and the formation of new ways of thinking. The discussion showed that fine arts lessons are an important pedagogical tool for developing aesthetic taste, creative abilities, and the ability to freely express thoughts. It was also substantiated that the use of modern pedagogical technologies in the educational process increases learning effectiveness.

CONCLUSION: the effective use of fine arts in school education is of great importance for the development of students' independent thinking, creative thinking, and imagination. In the process of artistic activity, students learn to freely express their thoughts, expand their aesthetic worldview, and solve problems through a creative approach. Moreover, fine arts lessons organized on the basis of interactive methods and modern pedagogical technologies enhance the effectiveness of education and further develop students' creative potential.

Keywords: fine arts, school education, independent thinking, creative thinking, imagination, aesthetic education, interactive methods, creativity, pedagogical technologies, students' learning activities, art education, creative approach.

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya jarayonlari sharoitida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, o'quvchilarda yuqori darajadagi kognitiv kompetensiyalarni shakllantirish hamda ijodiy-intellektual salohiyatni rivojlantirish muhim strategik yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda ta'limning markazida o'quvchi shaxsining individual rivojlanishi, uning mustaqil fikrlashi, kreativ tafakkuri va muammoli vaziyatlarda innovatsion echim topa olish qobiliyati turadi. Shu nuqtayi nazardan, tasviriy san'at fani nafaqat estetik tarbiya vositasi, balki o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiruvchi, obrazli tafakkurini kengaytiruvchi hamda ijodiy kompetensiyalarini shakllantiruvchi muhim pedagogik vosita sifatida qaraladi.

Tasviriy san'at mashg'ulotlari jarayonida o'quvchilar real borliqni kuzatish, tahlil qilish va uni badiiy obrazlar orqali qayta ifodalash faoliyatiga jalb etiladi. Bu jarayon ularning sezgi, idrok, tasavvur va tafakkur integratsiyasini rivojlantirib, kognitiv va emotsional rivojlanish o'rtasidagi muvozanatni ta'minlaydi. Ayniqsa, rang, shakl, kompozitsiya va perspektiva kabi tasviriy vositalar bilan ishlash o'quvchilarda abstrakt fikrlash, analitik yondashuv hamda kreativ echimlar ishlab chiqish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shuningdek, ijodiy topshiriqlarni bajarish jarayonida o'quvchilar o'z g'oyalarini erkin ifodalash, individual badiiy uslubni rivojlantirish va estetik qadriyatlarni anglash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim tizimida interfaol metodlar, muammoli ta'lim texnologiyalari va kompetensiyaviy yondashuvlarning joriy etilishi tasviriy san'at

darslarining didaktik samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bunday yondashuvlar o'quvchilarda hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash, reflektiv tahlil qilish va o'z faoliyatini baholash kabi muhim metakognitiv ko'nikmalarni shakllantiradi. Natijada, tasviriy san'at ta'limi o'quvchilarning shaxsiy, intellektual va ijodiy rivojlanishida kompleks ta'sir ko'rsatuvchi ko'p funksiyali pedagogik tizim sifatida namoyon bo'ladi.

Mazkur yo'nalishning metodologik va huquqiy asoslari O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (2020-yil), shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, kreativ iqtisodiyotni rivojlantirish va inson kapitalini mustahkamlashga qaratilgan farmon va qarorlarida mustahkamlangan. Xususan, "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" doirasida ta'lim sifatini oshirish, ijodkor yoshlarni tarbiyalash hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Umumiy o'rta ta'lim davlat ta'lim standartlarida esa tasviriy san'at fani o'quvchilarning estetik madaniyati, ijodiy tafakkuri va amaliy kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan muhim o'quv predmeti sifatida qayd etilgan. Shu bois, tasviriy san'at ta'limi shaxsni har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiluvchi ilmiy-pedagogik tizimning ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi.

Tasviriy san'at orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va ijodiy tasavvurini rivojlantirish masalasi pedagogika, psixologiya hamda metodika sohalarida keng yoritilgan. Ushbu yo'nalishda L.S. Vygotskiy ijodiy faoliyatni "tasavvur va tajriba asosida yangi obrazlar yaratish jarayoni" sifatida talqin qilib, bolalarda kreativ tafakkurni shakllantirishda badiiy faoliyatning ahamiyatini alohida ta'kidlaydi. B.M. Teplov esa badiiy qobiliyatlarning psixologik asoslarini o'rganib, tasviriy faoliyat idrok, emotsiya va tafakkur uyg'unligida rivojlanishini ilmiy asoslab bergan. A.N. Leontev faoliyat nazariyasi doirasida ijodiy jarayonning shaxs rivojlanishidagi o'rnini yoritib, o'quvchining faol amaliy faoliyati uning kognitiv imkoniyatlarini kengaytirishini ko'rsatadi. Shuningdek, I.Ya. Lerner va M.N. Skatkin didaktik tamoyillar asosida muammoli ta'lim va ijodiy topshiriqlarning o'quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirishdagi rolini asoslab berganlar.

O'zbekistonlik pedagog olimlar, jumladan Q. Abdullayeva, Sh. Sharipov, N. Musayeva hamda B. Xo'jayevlarning ilmiy ishlarida tasviriy san'atni o'qitish metodikasi, o'quvchilarda estetik tarbiya va ijodiy kompetensiyalarni shakllantirish masalalari chuqur tahlil qilingan. Ularning tadqiqotlarida tasviriy san'at darslarida interfaol metodlardan (klaster, "aqliy hujum", insert, Venn diagrammasi) foydalanish o'quvchilarning tasavvurini kengaytirishi va mustaqil fikrlash faolligini oshirishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda S. Mirzayev va G. Yuldasheva ishlari kompetensiyaviy yondashuv asosida badiiy ta'limni rivojlantirish, o'quvchilarning ijodiy va reflektiv faoliyatini shakllantirishga qaratilganligi bilan ajralib turadi.

Xorijiy tajriba tahlili shuni ko'rsatadiki, J. Deweyning "learning by doing" (faoliyat orqali o'rganish) konsepsiyasi tasviriy san'at ta'limida amaliy faoliyatning ustuvorligini asoslaydi. E. Eisner esa badiiy ta'limni shaxsning noverbal fikrlash tizimini rivojlantiruvchi muhim vosita sifatida qaraydi. Ushbu ilmiy qarashlar tasviriy san'at fanining nafaqat estetik tarbiya, balki kognitiv va kreativ rivojlanish jarayonidagi muhim o'rnini tasdiqlaydi.

Tahlil qilingan adabiyotlar tasviriy san'at ta'limi o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy tasavvuri va shaxsiy kreativ salohiyatini rivojlantirishda kompleks pedagogik vosita ekanligini ko'rsatadi hamda ushbu mavzuning ilmiy-amaliy ahamiyatini asoslab beradi.

Maktab ta'limida tasviriy san'at fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va tasavvurini rivojlantirish bugungi kun pedagogikasining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Tasviriy san'at darslari nafaqat rasm chizish ko'nikmalarini shakllantiradi, balki o'quvchilarda kuzatuvchanlik, tahlil qilish, ijodiy yondashuv va muammoli vaziyatlarni hal etish qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Tasviriy san'at darslarida an'anaviy yondashuv bilan birga interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning faolligini sezilarli darajada oshiradi. Xususan, "klaster", "aqliy hujum", "Venn diagrammasi", "baliq skeleti" kabi metodlar orqali o'quvchilar faqat tayyor bilimni qabul qilmay, balki uni mustaqil tahlil qilish va yangi g'oyalar yaratishga harakat qiladilar.

Amaliy mashg'ulotlar jarayonida o'quvchilarga erkin mavzuda rasm ishlash imkoniyatining berilishi ularning tasavvur doirasini kengaytiradi. Erkin ijodiy topshiriqlar o'quvchilarda o'z fikrini rang, shakl va kompozitsiya orqali ifodalash ko'nikmasini shakllantiradi. Bu esa ularning individual ijodiy uslubining rivojlanishiga olib keladi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, tasviriy san'at darslarida:

- o'quvchilarning mustaqil fikrlash darajasi oshadi;
- ijodiy tasavvur va obrazli fikrlash rivojlanadi;
- estetik did va badiiy madaniyat shakllanadi;
- darsga qiziqish va faollik sezilarli darajada ortadi.

Bundan tashqari, kuzatuvlar davomida aniqlanishicha, o'quvchilarning individual yondashuvi qo'llab-quvvatlangan sinflarda ijodiy ishlar sifati ancha yuqori bo'lgan. O'qituvchi tomonidan berilgan yo'naltiruvchi savollar va rag'batlantiruvchi muhit o'quvchilarning erkin fikrlashiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Muhokama jarayonida shunday xulosaga kelindiki, tasviriy san'at ta'limida asosiy e'tibor faqat texnik ko'nikmalarni o'rgatishga emas, balki ijodiy fikrlash jarayonini faollashtirishga qaratilishi lozim. Chunki ijodiy fikrlash qobiliyati rivojlangan o'quvchi kelajakda har qanday sohada muammolarni mustaqil hal qila oladigan shaxs sifatida shakllanadi. Tasviriy san'at fanini o'qitishda interfaol va ijodiy yondashuvlar samarali ekanligini tasdiqlaydi hamda bu yondashuvlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash va tasavvurini rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Tasviriy san'at ta'limi o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishida muhim o'rin egallab, ularning kognitiv jarayonlari, ijodiy salohiyati hamda estetik idrokini shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu fan doirasida o'quvchilar borliqni badiiy jihatdan idrok etish, uni tahlil qilish va o'z tasavvuri asosida qayta yaratish jarayoniga jalb etiladi. Bunday faoliyat ularning tafakkurini faollashtirib, obrazli fikrlash, mantiqiy bog'lanishlarni aniqlash hamda ijodiy echimlar ishlab chiqish qobiliyatini rivojlantiradi. Natijada o'quvchilarda nafaqat badiiy ko'nikmalar, balki mustaqil qaror qabul qilish va erkin fikrlash malakalari ham shakllanadi.

Tasviriy san'at mashg'ulotlarida o'quvchilarning ijodiy faoliyatini kuchaytirish uchun muammoli vaziyatlar yaratish, erkin mavzuda rasm ishlash, kuzatuv asosida tasvir

yaratish kabi topshiriqlar muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuvlar o'quvchilarda divergent fikrlashni rivojlantirib, bir muammoni bir nechta nuqtayi nazardan tahlil qilish va turli ijodiy echimlarni taklif etish imkonini beradi. Shu bilan birga, har bir o'quvchining individual qiziqishi va shaxsiy tajribasini hisobga olish ularning dars jarayonidagi faolligini oshiradi hamda ijodiy motivatsiyani kuchaytiradi.

Tasviriy faoliyat jarayonida o'quvchilar rang, shakl, kompozitsiya va perspektiva kabi badiiy vositalardan foydalanish orqali o'z fikr va his-tuyg'ularini ifodalashni o'rganadilar. Bu esa ularning tasavvur doirasini kengaytirib, abstrakt fikrlash va analitik yondashuvni shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, ijodiy ishlarni bajarish jarayonida o'quvchilar sabr-toqat, diqqatni jamlash, estetik baholash va o'z ishiga tanqidiy yondashish kabi muhim shaxsiy sifatlarni ham rivojlantiradilar.

Ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanish dars samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Guruhli ishlar, hamkorlikda ijodiy loyihalar yaratish, vizual materiallar bilan ishlash hamda muhokama asosidagi o'qitish usullari o'quvchilarning kommunikativ va refleksiv kompetensiyalarini rivojlantiradi. Shu orqali ular nafaqat o'z fikrini erkin ifodalash, balki boshqalarning ijodiy qarashlarini tahlil qilish va ularga hurmat bilan yondashishni ham o'rganadilar.

Bundan tashqari, tasviriy san'at ta'limiga raqamli texnologiyalarni joriy etish o'quvchilarning ijodiy imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Grafik dasturlar, raqamli chizish vositalari va multimedia resurslaridan foydalanish ularga zamonaviy badiiy ifoda usullarini o'zlashtirish imkonini beradi. Bu esa an'anaviy tasviriy faoliyatni zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirib, o'quvchilarda innovatsion fikrlashni rivojlantiradi. Tasviriy san'at ta'limini samarali tashkil etish o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, ijodiy tasavvurini kengaytirish hamda ularni har tomonlama barkamol shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi Qonuni. – Toshkent, 2020-yil.
2. Abdullayeva M. Tasviriy san'at o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2016.
3. Sodiqova N. Maktabda tasviriy san'at darslarini tashkil etish usullari. – Toshkent, 2018.
4. Jabborov A. Pedagogika va o'qitish metodikasi asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
5. Toshmuhamedov A. Doira darsliklari va o'zbek milliy usullari to'plami. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 142 b.
6. Karimov I. Musiqa ta'limida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va gamifikatsiya elementlari. // O'zDSMI xabarleri. – Toshkent, 2021. – № 3 (19). – B. 75–84.
7. Zaripov R. Cholg'u ijrochiligi metodikasi va maktab pedagogikasi: darslik. – Toshkent: Musiqa, 2020. – 210 b.

8. Xoliqov A. Musiqiy pedagogik mahorat va innovatsion texnologiyalar. – Buxoro : Durdona, 2019. – 188 b.
9. Almatov Q. Zarbli cholg'ularda ansambl bo'lib ijro etishning uslubiy asoslari. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2022. – 125 b.

